

Ancient Chinese Architectural Modulus :The Great Hall of the Buddha at Pingshun Longmen Temple（平顺龙门寺大雄宝殿）

徐小刚

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: 10.5281/zenodo.19659895

Abstract:The construction ruler used in the Longmen Temple is 307 mm long. The large-scale and small-scale systems since the Tang Dynasty were used. The modulus system is used, which is very similar to the modulus of modern architecture. The structural parameters of the temple conform to the golden section sequence. The sequences of 4,7,11,18,29 and 4 are Lucas numbers. The two numbers of 200 and 324 are the two numbers divided by the boundary of Damuzuotonggao. 66,108,174,282 are the main parameters of the part above the beast 's head. The Daxiong Palace was built in 1098 and has been able to skillfully use the golden section sequence, which is earlier than the West.

Keywords:The Great Hall of the Buddha at Longmen Temple; Construction Chi; Proportions; golden section.

摘要:龙门寺大雄宝的使用的营造尺长为 307 毫米。使用了唐以来的大小尺制度。使用了模数制度,与现代建筑模数非常相似。殿宇各结构参数符合黄金分割数列。4、7、11、18、29、4 的恰为卢卡斯数列。200、324 两数是大木作通高以撩檐榑为界分割的两数。66、108、174、282 是套兽头以上部分的主要参数,大雄宝殿建于 1098 年,已能熟练使用黄金分割数列,要早于西方。

平顺龙门寺大雄宝殿-中国古代建筑模数

一、概况及现有研究

龙门寺位于山西省平顺县石城镇源头村北。现寺院尚有多坐院落和遗址，沿中轴线正中为其主院，大雄宝殿居中将此院分为前后两院。前院西配殿最古为后唐同光三年（公元 925 年）所建，大雄宝殿建于北宋绍圣五年（公元 1098 年），天王殿（山门）为金代风格，后殿（燃灯佛殿）为元代风格，其他殿舍为明清所建。1996 年龙门寺列入全国第四批重点文物保护单位，文保信息为五代至清。

大雄宝殿坐于高大台基上，面阔三间，进深六架椽，歇山顶，平面正方形。四周檐柱 12 根，两根后内柱升起，高于外檐柱两足材加一层普拍枋。外檐柱头铺作为五铺作单抄单下昂，外转计心，内转偷心，昂头挑起撩檐枋。梁架为四椽栿对后乳栿通檐六架椽，其上不设四椽栿，而以两根蜀柱托起平梁，两蜀柱外侧各插入劄牵一端，劄牵另一端由驼峰和斗子承托。平梁和牵劄外端合理安置了上下平枋，平梁上叉手蜀柱共承脊枋。山面前丁栿斜置，后丁栿平置绞入内柱铺作中，丁栿上立驼峰托起出际，但山柱缝与上平枋缝不对位。

龙门寺大雄殿营造时间与崇宁本《营造法式》颁行非常接近，一直受学界关注，先后有多次测绘和维修保护，学界都从不同角度进行了深入细致的研究。

郭黛姮先生在其主编的《中国古代建筑史第 3 卷》中有专节论述此殿 [1]。

马吉宽先生的《平顺龙门寺大雄宝殿勘察报告》 [2] 对大殿进行了形制分析，公布了部分测绘数据，以下简称文献 2。

冯冬青先生的《龙门寺保护规划》 [3] 从寺史及遗产保护等方面进行了论述，也公布了部分图纸，以下简称文献 3。

柴泽俊先生在其《柴泽俊古建筑文集》 [4] 中对此殿有所介绍，公布了侧样图纸，以下简称文献 4。

李会智先生在《山西现存元以前木结构建筑区期特征》 [5] 中对此殿有述及。

文献 2、3、4、5 的作者都是山西古建系统的，其资料是同一来源。

2001 年北大进行了考古测绘 [6]。清华大学高天、段智钧两位先生据此测绘发表了《平顺龙门寺大殿大木结构用尺与用材探讨》 [7]，文中提出了营造尺 314 毫米的观点。以下简称文献 7。

2012 年清华大学对此殿进行了测绘，2014 年刘畅、刘梦雨、徐扬三位先生发表了《也谈平顺龙门寺大殿大木结构用尺与用材问题》 [8]，文中公布了部分测绘数据，提出了营造尺 307 毫米的拟合方案。以下简称文献 8。

2017 年天津大学耿昀先生在其《平顺龙门寺及浊漳河谷现存早期佛寺研究》 [9] 一文中公布了部分测绘资料。并从历史文化和人文地理等方面论述了龙门寺。以下简称文献 9。

宋文强先生在《平顺龙门寺历史沿革考》 [10] 中对此殿的历史沿革进行了论述。以下简称文献 10。

在学习诸多研究成果的基础上，梳理相关资料数据，有所发现，此殿的用尺符合唐以来的大小寸制度，构件和局部设计使用了小寸，主要外形尺寸为大尺，外形尺寸符合黄金分割比例。

二、营造尺

文献 7 提出了营造尺长 314 毫米。文献 8 提出了营造尺长 307 毫米。单从建筑主要参数为整数大尺或半大尺做为条件，两种观点都有一定道理。但都忽视一个细节，古时营造有可能采用小寸，既唐代的大小寸制度。因为早期遗构多采用小寸为主要度量方式，而主要外形尺寸可换算为大寸 [11],[12]。

比较各方数据差异不大，文献 8 是有针对性的重点测量了间广、进深、架道等，是多部位测量取均。若以外形尺寸推算营造尺，文献 8 的数据更合理些，以此为准开列部分外形数据如表 1。

方案一以营造尺 314 毫米拟合，分别折算为大寸和小寸。通面阔和通进深可折算为 340 小寸，合 283.333 大寸。如以整数大寸约束通面阔和通进深可拟合为 285 大寸，合 342 小寸。大小寸间不能以整数转换，只能近似取整数。看开间划分，面阔和进深梢间为 100 小寸，面阔明间和进深心间为 140 小寸，梢明间比例为 5 比 7，十分接近 1 比根号 2，也符合整数小寸，但不能合为整数大寸。材枋、铺作跳长、架道平长也是同样情况，以小寸约束后不能恰好合为大寸。此方案不甚合理。

方案二以营造尺 307 毫米拟合。如图 1，通面阔和通进深为 290 大寸，合 348 小寸。进深心间和面阔明间都是 120 大寸，合 144 小寸。进深和面阔梢间都是 85 大寸，合 102 小寸。次明间比例非常接近根号 2。看表 1 中其他数据，以小寸约束后并非全部能合成大寸，但这些数据不是建筑的主要参数，除匠人外也不会关注，所以此拟合方案较合理。

方案二中脊步平长 68 小寸，如图 2、8，南北两坡的脊步合计 136 小寸，比进深心间少了 10 小寸，这是架道划分与进深开间划分不对位造成的。此殿间架不大，半个通进深为 174 小寸，加铺作外跳 33 小寸为 207 小寸，划为三个架道。如以柱缝划分架道，脊步平长 72 小寸，梢间 102 小寸要分成檐步和金步两部分，金步平长 51 小寸，略显局促。通过比较发现，三个架道的划分之间呈比例关系，檐步平长为半个撩檐榑心距 207 小寸的 0.4 倍，近似 0.382 的黄金比例，脊步平长 68 小寸为半个通进深 174 小寸的 0.3908 倍，也接近 0.382 的黄金分割比。此方案中檐步自柱头向内 50 小寸，歇山建筑最复杂的部分在梢间转角，50 小寸是此复杂部分的基本尺度，取整的好处不言自明，相对方案一的 49 小寸要合理的多。

方案二拟合材枋。两种材宽分别拟合为 5.6 小寸和 5.2 小寸，单材 8 小寸，枋 4 小寸。总体看相关度不高，但从绝对值看，差异约 5 毫米，在合理精度范围内。如此来看，此殿用材不是材份制的材，材是小寸约束下的材，材的断面比例是在小寸约束下的比例，足材 12 小寸恰好 1 大尺。

方案二中铺作跳长拟合如图 3、7，一跳 16.2 小寸，合 13.5 寸，二跳 16.8 小寸，铺作外跳 33 小寸，也是小寸约束。

根据以上讨论可确定此殿营造尺为 307 毫米，使用了大小尺制度，每小寸 25.583 毫米。

三、大木作高度方向拟合

1、屋高

文献 4 中高度方向的数据较全面，取主要数据开列如表 2，以营造尺 307 毫米、营造小寸 25.583 毫米约束，如图 2、9。

前檐平柱高拟合为 110 大寸，合 132 小寸。

铺作自普拍枋底至撩檐榑上皮为 1710 毫米，那么铺作高为 68 小寸，68 小寸不能恰好换算为整数大寸，约为 56.66 大寸。

屋举以 3160 毫米计，折算为 123.5 小寸，拟合为 124 小寸，同样不能恰好换算为整数大寸，约为 103.33 大寸。

大木通高，从柱底至脊榑上皮共计 8230 毫米，折算为 270 大寸，恰为 324 小寸。

2、高度方向分段的疑惑

高度方向明显是两段，柱高 110 大寸，铺作和屋盖为一段 160 大寸合 192 小寸，大木作通高 27 大尺。疑问在，铺作是木作的主要特征，也是结构重点，为何没有单独做为一段来设计，而与屋盖混为一体？

很明显，此殿四椽栿、乳栿和丁栿完全压在铺作最上层，而不是平遥镇国寺大雄宝殿和佛光寺东大殿模式，梁栿做为铺作中一层，明栿头抵在昂下，草栿压于昂上，此殿梁栿已基本从铺作层中分离。

此殿梁架结构也非常简洁，不是厚重的六椽栿叠四椽栿再加平梁样式。计算各榑高时不用考虑榑下各层垒叠的材栿。直接以蜀柱、驼峰和劄牵灵活组合构造上架，蜀柱和驼峰可直接由榑高减去各层构件得出。虽然撩檐榑是由下昂承托，但比较更早期的大木作如南禅寺、佛光寺，此殿柱网、铺作、屋盖三个结构层清晰。

梦溪笔谈记载的《木经》将屋分为梁以上、地以上和阶共“三分”。这种划分没有明确铺作应归集于那“一分”。以文字理解，“梁以上”做为一分，那么铺作底层的普拍枋、栌斗都应归集于“中分”，梁栿以上各层材栿垒叠至撩檐枋属于“上分”。简言之，铺作一分为二，上部与梁栿屋盖一体设计，下部与柱网合称“中分”。

营造法式中规定了总铺作次序，也规定了举屋折屋之法。两者之间或有某种潜规则，但没有明确的和硬性的规定，所以铺作与屋举是各自独立的，是两个模块。既铺作与屋举在设计者眼中已分离。

从结构考虑，宋及之后梁栿上抬，逐渐与铺作分离，此殿铺作与屋举相对独立。从时间考虑，此殿营造接近北宋晚期，离生活于五代末北宋初的喻皓相差了一个朝代，与营造法式颁行时间相当。此殿设计时还会将铺作与屋盖做为整体吗？为何铺作净高不是整数大寸？

如表 2，屋高度各段皆是 4 小寸的倍数，故高度方向是以 4 小寸为单位进行设计。铺作拟合方案如表 3，如图 2 图 9，屋举 124 小寸，各架道净高皆以小寸约束，铺作从普拍枋底至撩檐榑上皮共计 68 小寸。铺作单独的设计高度是 17 个 4 小寸。如图 2、9，柱高加铺作高为 200 小寸，与脊榑高 324 小寸的比例是 0.618，符合黄金分割比。如此可知，柱高、铺作高、屋举是三个参数，设计单位是 4 小寸。

四、举屋与折屋

1、举屋

屋总举拟合为 124 小寸，这个数据并不孤立。表 1 中铺作外跳拟合为 33 小寸，通进深 348 小寸。如图 2 中前后撩檐榑心距为 414 小寸，其 10 分之 3 为 124.2 小寸，基本是整数比例。这也说明屋举拟合为 124 小寸是合理的。

2、折屋

各架道平长和举高数据开列如表 4，比较可知各架道斜率递增，这也是中国古建筑屋坡曲面的根本。正本溯源，折屋问题可转化为数学问题。中国古代数学理论基础是《九章算术》，不同于西方用角度和小数来解决问题，中国古代喜欢用分数，以勾股比例和衰分术完全能完成此类问题。

拟合方案一，如图 5。此法类似于法式记载的拱头卷杀，截 5 分平长之 4，连至脊榑上皮，可确定上平榑举高为 73.08 小寸，取整为 73 小寸。折 6 分总举之 5，连至撩檐榑上皮，可确定下平榑举高 41.43 小寸，取整为 42 小寸。各架举势渐升，屋坡曲势圆和。

拟合方案二，如图 5-1。折总举 124 小寸的 18 分之 16 为 110.222 小寸，连至撩檐榑上皮，可确定上平榑净举高为 74.1 小寸。折总举 124 小寸的 18 分之 15 为 103.333 小寸，连至撩檐榑上皮，可确定下平榑举高为 41.43 小寸。

拟合方案三，如图 6。折 6 分总举之 5，连至撩檐榑上皮，可确定下平榑举高 41.43 小寸。脊步和金步看做一个整体三角形，此三角形举高为 82.57 小寸，平长 124 小寸。再折 82.57 小寸的 6 分之 5，连线至下平榑上皮，连线交上平榑缝可得金步举高为 31.63 小寸。

三种算法均采用整数范围内的简明比例，算法直观，基本原理源于中国的衰分理论，结

果非常相近。比较三种算法，方案一与法式记载的拱头卷杀类似，分别取 6 分之 5、5 分之 4，但不是同一比例，人为控制的痕迹不太明显。方案二与法式折屋非常类似，取 18 分之 16、18 分之 15 两个比例，但 15、16、18 三个数超出自然数 10 以外，比例不够简明。方案三连续截取了举高的 6 分之 5，比例简明，有等比递增的数学思想，可以实现各架道勾股比例递增。方案三更合理一些，但无同类遗构验证，还不能做为定论。真相只有一个，尚需进一步研究。结合三个方案数据与原始数据，取整数如表 4。

3、斜率算法的思考

此殿檐步勾股比非常接近 1 比 2，金步勾股接近 4 比 7，脊步勾股近似 3 比 4，总举的勾股接近 3 比 5。用这三个比例精准约束如表 4，与原始数的相关度也很高，难道此殿使用了清式举架？显然不是，因为此殿的屋举是先确定的，屋举与屋高、面阔、进深等数据是一系列的组合关系，不是独立的。现三架道的简明比例仅适用于此殿，而不能用于其他建筑，用于其他复杂情况必然使总举不可控，破坏整体比例。

在广仁王庙和原起的折屋计算中，曾有确定总举后，固定一个架道举高，另一架道自然形成，通过比例验算的方法折屋。但那两座殿都是两架道的，固定一个架道为指定比例后，另一架道必然不能恰巧为整数简明比例。此殿是三个架道的勾股都是简明比例，让人匪夷所思。以工程角度考虑，操作越简单越好，有规定模板和样式最好，若每坐建筑都进行比例计算，面对识字率不高的古代匠人，则大大降低了营造的经济性。长远看，放弃外形比例，构件及建筑的规格化、程式化和标准化是建筑发展方向。营造法式对斗、栱、铺作等构件都做了明确规定，而对外形比例没有明确的算法，正是向标准化和规格化迈进。但法式能否适应市场、普及到民间则不一定。此殿与法式同期，却没有使用法式规则即是例证。其后金元时期也没有与法式类同的遗构也可证明。

此殿檐步、金步和脊步三个勾股比例都是 10 以内整数比，各架道平长、总举、总平长与各架道勾股整数比是矛盾的，一方变化时整数比例必然打破，在没有同类遗构的情况下，只能认为是巧合。大木作的算法具有多样性，在民间更具创造性，以发展的眼光看，此处“巧合”或是技术演进过程的一个契机。这类契机不是唯一的，甚至会频繁出现，随着大量的民间营造实践，必然会带来技术上的变化。

以上认定了各架道勾股整数比是巧合，却也有计算思路，在无法验证情况下，列于下，以待同好指正。类似图 6，总平长 207 小寸，总举 124 小寸，勾股比是 3 比 5。匠人深知屋坡曲势圆和是由勾股比例递增而来，1 比 2 要小于 3 比 5，先定檐步勾股比为 1 比 2，确定檐步举 41.5 小寸。脊步与金步视为整体，勾 82.5 小寸，股 124 小寸，其勾股比恰为整数 2 比 3，此整数比无关紧要，非简明整数比亦可。古人也知金步的勾股比要大于 1 比 2，要小于 2 比 3，取 4 比 7 符合此要求。如果匠人深谙勾股比例，凭经验是可以完成折屋计算的，架道划分最小单位是 4 小寸，匠人以勾定股时会自觉不自觉取整数，整数利于营造。所以会有大量整数勾股比。这种办法与图 6 的算法有差别，图 6 的算法是折各段总举的 6 分之 5，这里的 6 分之 5 属于定量计算。

五、铺作

如表 2 表 3 中，铺作高拟合为 68 小寸。铺作是大木作的重要节点，铺作高度不同于柱高，也不同上架，是由材纵横交错垒叠而成，各层材聚清楚，拟合每层用材有助于理解此殿的设计思路。

1、昂制

文献 8 提出昂制一个重要结论：“下昂上交互斗既未归平，亦未向下调整，而是自向上调整 3 分°”。以材宽 148 毫米计，3 分约为 44.4 毫米，折算为 1.735 小寸，取整数为 2 小

寸。以每分 0.56 小寸计，3 分为 1.68 小寸，约合 2 小寸。则文献 8 的结论可表述为：昂上坐斗高于同层柱头枋 2 小寸，下昂和明造的华头子在铺作层占据 10 小寸位置。

昂斜插入铺作中，昂的尺寸应服务服从于铺作。如此则需分析昂的研制画线方式，至少昂插入铺作中，能满足铺作的尺寸需要。

梳理文献 8 中昂的约束条件。如表 1 中方案二，昂真广拟合为 11 小寸，华头子自瓜子栱外皮平出延长至昂下皮为 13 小寸，瓜子栱厚 5.2 小寸，那么华头子自瓜子栱缝中线平出 15.6 小寸。昂的斜率也不能过小，昂尾约在下平榑缝附近。铺作中各层材槩都是 12 小寸，骑昂小斗平欹以 4 小寸计。以这些条件约束拟合如图 4，昂的关键控制点有 A、C 两点，B 点与 A 点垂高至少要有 10 小寸，A 点和 C 点是固定的，C 点是可调的，调整昂的斜率即可。从拟合情况看，昂及其上坐斗刚能满足要求，昂上皮与骑昂斗外边斫削余量很小。从大木作特性来说，木作都有精度误差，某层材不达标时，可增加槩来补齐，某点略低时，选一根材广略大的垒于其上，各层材槩整体平齐即可。所以昂及华头子在外跳缝占据 10 小寸，昂上坐斗抬升 14 小寸成立。

昂不仅有斜率，昂身皆有槽口，斜昂要与铺作各层枋斗配合。昂身画线可采用图 4 方式，昂身及耍头斜置，挥出栱枋斗位置及各缝中线，按位置斫出卯口即可。

2、铺作各层拟合

铺作总高拟合为 68 小寸，榑径拟合为 10 小寸，若斗及单材都使用标准材，只有替木和栌斗平欹的数据不明。结合铺作总高推算栌斗平欹为 8 小寸，替木高 6 小寸，拟合如图 3、7。

六、殿基

文献 2 和文献 9 中有殿基、月台数据，开列拟合如表 5，如图 1、2、9。

1、殿基前高

整个寺院依地势前低后高，大雄宝殿坐于中央，殿基借了地势，殿前地平比殿后低许多，两山殿基外侧各有踏跺可通殿后院落。文献 2 中殿基前沿高为 1520 毫米，拟合为 50 大寸，合 60 小寸，恰为 5 个足材。营造法式中规定“立基之制：其高与材五倍”^[13]，根据法式行文习惯，材是单材。显然此殿基高于法式规则。

2、殿基宽深。文献 9 图纸显示大殿坐于殿基偏西，西檐下台明窄，东檐下台明宽。文献 3 中殿居于殿基正中，东西两檐下台明对称。比较两组数据，文献 9 是在（2001 至 2004 年）落架大修之后的实际情况，按照我国文物修缮“修旧如旧”的原则，殿基复原应有依据，文献 9 中表现的殿基不对称反应了落架前后的历史面貌，却不知是历史上那次大修后的状况。文献 3 是保护规划方面文章，与文献 2 的数据来源相同，具有勘察性质，殿基对称应是推算的结果。文献 10 又记载了 2005 年消防施工时发现，在大雄宝殿压阑石下还有一层老的压阑石，与其成一定角度，从而判断今日台明是建在旧有台明之上，从而推断此殿营造于旧殿基址上^[10]。面对复杂数据和历史痕迹，结合建筑周围地势和檐出试做拟合，一是做为本文制图依据，二是抛砖引玉，以待方家指正。

此殿东侧的东配殿为明代建筑，西侧的西配殿为五代遗构，但西配殿东北和西北角柱为明代嘉靖年抽换。观察东西配殿之间不平行，也不对称，各与大雄宝殿成一夹角，大雄宝殿与东西配殿间距狭小，很难厘清三殿台基间的叠压关系或者位置关系。寺院历史上有多次维修扩建，如果有所改动的话，殿基外皮是最易发生的，整修殿基拦阶石并不影响建筑其它部分。殿基与殿不对称，有违常理。以大雄宝殿为主，两配殿为辅的原则，左右台明应对称，结合檐出情况试拟合殿基如下：

东檐下台明宽拟合为 60 大寸，合 72 小寸。根据对称原则，以此复原西檐下台明也是

60 大寸，则殿基阔为 410 大寸。东西两檐的飞子头距为 430 大寸（见表 6），飞子头出台明为 10 大寸，下雨时屋檐水不会淋到殿基上，所以殿基阔 410 大寸与檐出关系合理。

殿基南北深 430 大寸，南北飞子头距为 13140 厘米（见表 6），折算约为 428 大寸，拟合为 430 大寸。飞子头外有勾头滴水伸出，前后檐勾头距要大于 430 大寸。殿基前有月台，殿基后高仅 5 寸，刮风下雨时屋檐水即便淋到殿基也无大碍，滴水瓦只要出殿基就符合逻辑关系。故以现状拟合殿基南北深为 430 大寸。如图 1

3、月台

文献 2 中记录了挖掘前月台的测绘数据，如表 5。月台南北方向距殿基拟合为 170 大寸，东西宽拟合为 165 大寸。如图 1，

进山门看此殿，殿宇高大庄严，走近月台，殿基上沿高 5 大尺，与观者头胸位置平齐，大殿必须仰望，逐级登阶，可至檐下。若香客频繁活动左右两山檐下，檐下台明宽以山柱心计为 6 大尺，除去墙体不足 5 大尺，高宽比约为 1 比 1。香客立于约为 1.5 米高、宽不足 1.5 米的高峻殿基上，有一种孤立险峻感，不宜久驻。此殿不是起居生活之所，这种设计就是突出形象，信众正视此殿，朝拜祈福，庄严神圣，高峻的殿基突出了殿宇巍峨。

文献 9 中记录了殿基现状。这也是变通，殿基与东西配殿间距很近，殿基西侧踏跺甚至建于西配殿檐下，殿基东侧也有踏跺连通后院。整体看殿基周围，有布局规划和营造先后的问题，也有借助地势的因素。殿基现状突出了正视时高大，殿基两侧兼具了通道的实用功能。

七、檐飞和数列

椽子、飞子、翼角、出际等数据开列拟合如表 6。

1、檐飞

椽子有大小头，椽径有极大值也有极小值，以中径拟合为 4 小寸。

椽头自撩檐枋平出 800 毫米，飞子头自椽头平出 480 毫米，这两个数据比例为 6 比 10。法式规定每檐出一尺飞子出六寸，单以比例看，此殿的檐飞与法式相似。椽头平出拟合为 32 小寸，飞子头平出 19 小寸。

大出檐是中国古建筑的重要特点，檐飞展现了建筑的形象，檐飞是服务于建筑整体的，不能就檐飞论檐飞，应从建筑外形比例，从宏观尺寸进行比较。如表 6，如图 2、7、8、9。此殿南北与东西飞子头距相同，拟合为 516 小寸，合 430 大寸，与各方数据的相关度在合理范围。如此，飞子头自柱头枋平出 84 小寸合 70 大寸，是整数大尺，较合理，与通进深 290 大寸比例为 7 比 29，非常接近 1 比 4。如此则拟合外檐铺作如图 7，铺作外跳 33 小寸，椽头自撩檐枋平出 32 小寸，自柱头枋平出 65 小寸，飞子头自椽头平出 19 小寸，飞子头自柱头枋平出 84 小寸。

以通进深 290 大寸的 4 分之 1 推算，勾头滴水自柱头枋平出约束为 72.5 大寸，合 87 小寸，其中勾头滴水平出 3 小寸。文献 9 中记载了龙门寺在历史上有过多次兴废和修缮，檐椽头和飞子长期风吹日晒，是建筑最易损部分，甚至可认为是耗材，历次维修都有可能变更。文献 9 中详细记载了 11 种勾头的详细数量，这也说明檐飞的易损性。从逻辑结构看勾头滴水瓦头应在子角梁头之内，殿基外沿之外。滴水瓦头出柱头枋 87 小寸在此范围，恰为通进深 4 分之 1，符合整数比例。

2、翼角

单从翼角看翼角有其局限性，应以建筑整体分析翼角，相关数据如表 6。翼角高以普拍枋底皮计，各层可数。大角梁内压于下平枋交点外悬挑起子角梁，应略斜。如图 7，铺作为 68 小寸，大角梁为 310 毫米合 12 小寸，略斜置的仔角梁头安套兽，估算套兽上皮高出柱头 84 小寸。

角飞子头出柱心 99 小寸。飞子头之外尚有滴水瓦和勾头瓦，檐口至角要伸出，根据相

互关系估算套兽头出柱心 108 小寸，合 90 大寸。则套兽头距 564 小寸，合 470 寸。如图 9。

3、一个数列

如表 6，如图 2、9。

正视此殿，门或窗应有个视觉焦点，通常是窗的底皮或格扇门的腰串，按成年男子的身高估算，窗台或格扇门腰串高应在 120 厘米左右。折算约为 48 小寸。如此柱高 132 小寸将分为两部分，格扇门腰串以下 48 小寸，腰串至柱顶 84 小寸。

柱头至套兽头上皮为 84 小寸，柱高 132 小寸，地平至套兽头 216 小寸，通面阔、通进深、正脊都是 348 小寸，套兽头距 564 小寸。此数列前两项之和为第三项，简化后数列为：4、7、11、18、29、47。恰为卢卡斯数列，前后项之比为黄金分割比。

4、通高的比例假设与三个数列

以上拟合外形成比例，唯缺殿宇通高，即加上鸱吻的高度。

如表 6，文献 2 中记录了东西两个鸱吻，两者工艺不同，高度不同。东吻净高约 77 小寸，西吻净高约 70 小寸，但脊榑上皮还有生头木、脊椽、瓦作、灰泥之类，脊榑上出至鸱吻上皮数据不详。文献 2 中也记录了殿顶有不同时期的各种瓦件。显然此殿瓦作部分经历了多次维修，已非原物。但每次更换时原物是一个重要参考，现状有很高的参考价值。依此估算，殿通高约 486 小寸，合 405 寸，其中殿基 60 小寸，大木 324 小寸，鸱吻净高 78 小寸，脊榑与鸱吻之间约 24 小寸。

如表 6，文献 4 中脊榑至鸱吻上皮约为 100 小寸，可拟合为 102 小寸，恰 85 寸。殿通高 405 寸。与文献 2 估算相同。

如表 6，文献 9 中室内地平至鸱吻最高点拟合为 408 小寸，合 340 寸，再加 5 尺殿基通高为 390 寸，与文献 2 有差异。

如表 6，法式中对三间殿屋鸱吻有明确规定，5 尺至 5 尺 5 寸，合 60 小寸至 66 小寸之间。此条目出现于卷十三瓦作制度中，应是鸱吻净高。与文献 2 中东西两鸱吻相比，差异不算太大，属于同一数量级。

综合以上数据，现状的通高应拟合为 405 寸。此数与东西套兽头距 470 寸的比例为 0.8612，不是精典比例，也不是简明比例。与之前大木部分讲求比例的手法不协调。若依文献 9 数据，殿通高 400 寸，与套兽头距 470 寸的比例为 0.85106，勉强算做 6 比 7，但与也与大木作部分的气韵不贯通。若依套兽头距 47 尺的 0.618 倍计，通高应是 29 尺，但大木作部分通高已达到 27 尺，再加殿基和鸱吻必然超出此数。所以殿通高与套兽头距的比例不会是黄金分割。且根据现有数据根据比例关系做以下假设，待方家斧正。

方案一：如图 10，套兽头上皮至脊榑上皮为 108 小寸，假设脊榑上皮至鸱吻上皮为 108 小寸。则从殿基下至鸱吻上为 492 小寸合 410 寸。殿基地平以上，以套兽头一分为二，下半部分 216 小寸合 18 尺，上半部分也是 18 尺。套兽头以上部分，套兽头距 47 尺，正脊长 29 尺，套兽至鸱吻为 18 尺，三者也是黄金分割数列。其中脊榑上皮至鸱吻底皮为 24 小寸，鸱吻净高 66 小寸，鸱吻上安装 18 小寸的拒雀子，脊榑上皮至拒雀子上皮共计 108 小寸。

方案二：如图 11，在方案一的基础上适当调整，殿基高为 66 小寸，合 55 寸。正脊设置脊刹，自撩檐榑至脊刹为 176 小寸。殿宇通高 564 小寸合 47 尺，与套兽头距同，殿宇的立体空间是个边长 47 尺的正方体。以套兽头为界，殿宇分为上下两部分，下半部分 23.5 尺，上半部分也是 23.5 尺。殿宇各结构参数依然符合 4、7、11、18、29、4 的恰为卢卡斯数列。仔细比较可见三个黄金分割数列：84、132、216、348、564 即前文所述的卢卡斯数列。200、324 两数是大木作通高以撩檐榑为界分割的两数。66、108、174、282 是套兽头以上部分的黄金分割数列。

八、结论

以上可汇总如下

- 1、营造尺 307 毫米，使用了唐以来的大小尺制度，每小寸 25.583 毫米。
- 2、殿宇各结构参数有三个数列是黄金分割数列。4、7、11、18、29、4 的恰为卢卡斯数列。200、324 两数是大木作通高以撩檐榑为界分割的两数。66、108、174、282 是套兽头以上部分的主要参数，符合黄金分割数列。
- 3、殿宇四至为 47 尺，殿通高及殿基、鸱吻有待进一步研究。如图 11
- 4、殿宇使用了模数制度，与现代模数非常相似。基本模数是 1 尺，用于主体及外形设计。4 小寸是分模数，是 1 尺的 3 分之 1，用于架道划分、屋举、铺作高等。6 小寸合半尺，也是 1 尺的分模数，用于间广划分。0.4 小寸也是分模数，是 1 尺的 30 分之 1，用于材、槩、斗、拱。
- 5、折屋与法式相近，算法如图 5 或 6 或 5-1，现有数据倾向于图 6，因为逐缝用简明比例 6 分之 5 折屋。真相有待进一步研究，其理论与法式相同，皆源于《九章算术》，本质是比例和勾股。
- 6、卢卡斯数列一般认为是 1876-1880 年形成的理论体系，以爱德华·卢卡斯命名的成果。斐波那契数列是由 13 世纪的意大利数学家莱昂纳多·斐波那契在其著作《计算之书》中，通过“兔子繁殖”的模型引入西方数学界的。龙门寺大雄宝殿建于 1098 年，已能熟练使用黄金分割数列，要早于西方。

- [1]郭黛姮主编.中国古代建筑史 第 3 卷 宋、辽、金、西夏建筑[M].北京：中国建筑工业出版社.2003
- [2]马吉宽.平顺龙门寺大雄宝殿勘察报告[J].文物世界.1992,(4): 22-28.
- [3]冯冬青.龙门寺保护规划[J].古建园林技术.1994,(1): 32-39.
- [4]柴泽俊著.柴泽俊古建筑文集[M].北京：文物出版社.1999.
- [5]李会智.山西现存元以前木结构建筑区期特征[A].三晋文化研究会.2010 年三晋文化研讨会论文集[C].三晋文化研究会:山西省三晋文化研究会,2010:72.
- [6]本书编委会编.上栋下宇 历史建筑测绘五校联展[M].天津：天津大学出版社.2006.
- [7]高天，段智钧.平顺龙门寺大殿大木结构用尺与用材探讨[J].中国建筑史论汇刊.2011,(0): 224-237.
- [8]刘畅，刘梦雨，徐扬.也谈平顺龙门寺大殿大木结构用尺与用材问题[J].中国建筑史论汇刊.2014,(1): 3-22.
- [9]耿昀.平顺龙门寺及浊漳河谷现存早期佛寺研究[D].天津大学,2017.
- [10]宋文强.平顺龙门寺历史沿革考[J].文物世界.2010,(3): 52-57.
- [11]南禅寺.https://doi.org/10.31219/osf.io/pfnv2_v1
- [12]佛光寺.https://doi.org/10.31219/osf.io/3q8gr_v1
- [13]《营造法式》译解[M].武汉：华中科技大学出版社.2016.51

表1 龙门寺大雄宝殿两个营造尺的验证

	原始数据	方案一 314毫米每大尺拟合							方案二 307毫米每大尺拟合							大小寸间互相折算情
		大寸拟合			小寸拟合				大寸拟合			小寸拟合				
		毫米	折为大寸	大寸取整	吻合度	折为小寸	小寸取整	吻合度	小寸折算为大寸	折为大寸	大寸取整	吻合度	折为小寸	小寸取整	吻合度	
柱头面阔西次间	2633	83.854	83	98.98%	100.624	100	99.38%	83.333	85.765	85	99.11%	102.919	102	99.11%	85	
柱头面阔明间	3689	117.484	119	101.29%	140.981	140	99.30%	116.667	120.163	120	99.86%	144.195	144	99.86%	120	
柱头面阔东次间	2608	83.057	83	99.93%	99.669	100	100.33%	83.333	84.951	85	100.06%	101.941	102	100.06%	85	
柱头进深前梢间	2605	82.962	83	100.05%	99.554	100	100.45%	83.333	84.853	85	100.17%	101.824	102	100.17%	85	
柱头进深心间	3675	117.038	119	101.68%	140.446	140	99.68%	116.667	119.707	120	100.24%	143.648	144	100.24%	120	
柱头进深后梢间	2609	83.089	83	99.89%	99.707	100	100.29%	83.333	84.984	85	100.02%	101.980	102	100.02%	85	
柱头通面	8930	284.395	285	100.21%	341.274	340	99.63%	283.333	290.879	290	99.70%	349.055	348	99.70%	290	
柱头通进	8889	283.089	285	100.67%	339.707	340	100.09%	283.333	289.544	290	100.16%	347.453	348	100.16%	290	
脊步平长	1717	54.682	55	100.58%	65.618	65	99.06%	54.167	55.928	56	100.13%	67.114	68	101.32%	#####	不能
金步平长	1466	46.688	46.5	99.60%	56.025	56	99.95%	46.667	47.752	47	98.42%	57.303	56	97.73%	#####	不能
檐步平长(柱头枋内)	1286	40.955	41	100.11%	49.146	49	99.70%	40.833	41.889	42	100.26%	50.267	50	99.47%	#####	不能
材宽大	148	4.713	4.75	100.78%	5.656	5.5	97.24%	4.583	4.821	5	103.72%	5.785	5.6	96.80%	4.667	不能
材宽小	132	4.204	4.25	101.10%	5.045	5	99.12%	4.167	4.300	4.25	98.84%	5.160	5.2	100.78%	4.333	不能
单材高	200	6.369	6.5	102.05%	7.643	8	104.67%	6.667	6.515	6.5	99.78%	7.818	8	102.33%	6.667	能
足材	310	9.873	10	101.29%	11.847	12	101.29%	10	10.098	10	99.03%	12.117	12	99.03%	10	能
梁	110	3.503	3.5	99.91%	4.204	4	95.15%	3.333	3.583	3.5	97.68%	4.300	4	93.03%	3.333	不能
一跳	417	13.280	13	97.89%	15.936	16	100.40%	13.333	13.583	13.5	99.39%	16.300	16.2	99.39%	13.5	能
二跳	430	13.694	14	102.23%	16.433	16.5	100.41%	13.750	14.007	14	99.95%	16.808	16.8	99.95%	14	能
铺作外跳	847	26.975	27	100.09%	32.369	32.5	100.40%	27.083	27.590	27.5	99.68%	33.107	33	99.68%	27.5	能
真昂广	272	8.662	8.5	98.13%	10.395	10.5	101.01%	8.750	8.860	9	101.58%	10.632	11	103.46%	9.167	不能
华头子平	328	10.446	10.5	100.52%	12.535	12.5	99.72%	10.417	10.684	10.5	98.28%	12.821	12.8	99.84%	#####	不能

表2 龙门寺大雄宝殿高度方向主要尺寸拟合

营造小寸：25.583毫米

	毫米	大寸拟合			小寸拟合				备注	
		折为大寸	大寸约束	相关度	折为小寸	小寸约束	相关度	大寸		4小寸倍数
平柱高	3360	109.446	110	100.51%	131.336	132	100.51%	110	33	文献4
铺作高	1710	55.700	56	100.54%	66.840	68	101.73%	56.667	17	
屋总举	3160	102.932	104	101.04%	123.518	124	100.39%	103.333	31	
柱头至脊榑上皮	4870	158.632	160	100.86%	190.358	192	100.86%	160	48	
柱底至脊榑上皮	8230	268.078	270	100.72%	321.694	324	100.72%	270	81	

表3 龙门寺大雄宝殿各架道举高

营造小寸：25.583毫米

	毫米	折为小寸	取整小寸	相关度	整数小寸折为大寸	备注
脊步净举	1280	50.033	50	99.93%	41.667	文献2、文献4, P156, 柴泽俊
金步净举	810	31.661	32	101.07%	26.667	
檐步净举	1070	41.824	42	100.42%	35	
总举高	3160	123.518	124	100.39%	103.333	
铺作高	1710	66.840	68	101.73%	56.667	
檐柱头至脊榑上	4870	190.358	192	100.86%	160	

表4 龙门寺大雄宝殿各架道平长举高

单位：小寸

	原始数	方案一		方案二		方案三		取整拟合值				勾股比例取高方案		
		净举高	相关度	净举高	相关度	净举高	相关度	净举高	相关度	净平长	斜率	近似勾股比	勾股比取高	相关度
脊步	50.033	50.9179	101.769%	49.9860	99.907%	51.4933	102.920%	50	99.935%	68	0.735	3比4	51	101.934%
金步	31.661	31.6490	99.961%	32.5808	102.904%	31.0735	98.144%	32	101.070%	56	0.571	4比7	32	101.070%
檐步	41.824	41.4332	99.065%	41.4332	99.065%	41.4332	99.065%	42	100.421%	83	0.506	1比2	41.5	99.225%
合计	123.518	124	100.390%	124	100.390%	124	100.390%	124	100.390%	207	0.599	3比5	124.20	100.552%

文献4, P156, 柴泽俊

表5 龙门寺大雄宝殿殿基、月台拟合

营造小寸：25.583毫米

	毫米	大寸拟合			小寸拟合			小寸折为大寸	大小寸间是否可以整数换算	备注
		折为大寸	大寸约束	相关度	折为小寸	小寸约束	相关度			
台面南北深	13200	429.967	430	100.01%	515.961	516	100.01%	430	是	文献2、P23。
台面东西宽	12120	394.788	395	100.05%	473.746	474	100.05%	395	是	
台基前高	1520	49.511	50	100.99%	59.414	60	100.99%	50	是	
台基后高	150	4.886	5		5.863	6	102.33%	5	是	
月台南北深（遗迹挖）	5220	170.033	170	99.98%	204.039	204	99.98%	170	是	
月台东西宽（遗迹挖）	5050	164.495	165	100.31%	197.394	198	100.31%	165	是	文献3，P38
殿基阔	12120	394.788	395	100.05%	473.746	474	100.05%	395	是	
山柱至台明外皮	1580	51.466	52.5	102.01%	61.759	63	102.01%	52.5	是	文献9，P317
通面阔	8960	291.857	290	99.36%	350.228	348	99.36%	290	是	
东山柱至殿基东沿	1872	60.977	60	98.40%	73.173	72	98.40%	60	是	文献9，P317
西山柱至殿基西沿	1397	45.505	45	98.89%	54.606	54	98.89%	45	是	
通面阔、通进深	8840	287.948	290	100.71%	345.537	348	100.71%	290	是	
殿基东西实际宽	12109	394.430	395	100.14%	473.316	474	100.14%	395	是	
推测殿基东西宽						492		410	是	
前檐柱至殿基南沿	2100	68.404	68	99.41%	82.085	82	99.90%	68.333	否	文献9，P317
后檐柱底至殿基北沿	2090	68.078	398	584.62%	81.694	82	100.37%	68.333	否	
殿基通进深	13180	429.316	430	100.16%	515.179	516	100.16%	430	是	

表6 龙门寺大雄宝殿檐飞翼角数据

营造小寸：25.583毫

	原始数		小寸拟合			备注	
	毫米	小寸	小寸取整	相关度	大寸		
椽小头径极小值	93	3.635	3.5	96.28%	2.917	文献2, p22-27	
椽大头径大值	125	4.886	5	102.33%	4.167		
椽中径	100	3.909	4	102.33%	3.333		
两椽心距	240	9.381	9.5	101.27%	7.917		
铺作出跳	840	32.834	33	100.51%	27.500		
椽头平出	800	31.270	32	102.33%	26.667		
飞子头平出	480	18.762	19	101.27%	15.833		
飞子头自柱头枋平出	2120	82.866	84	101.37%	70		
撩檐搏距	10520	411.205	414	100.68%	345		
椽头距	12120	473.746	478	100.90%	398.333		
飞子头距	13080	511.270	516	100.93%	430		
翼角椽、飞子头平出	370	14.463	15	103.72%	12.5		
翼角椽、飞子头升起	390	15.244	15	98.40%	12.5		
角飞子头距	13820	540.195	546	101.07%	455		
殿基高	1520	59.414	60	100.99%	50		
东吻净高	1980	77.394	77	99.49%	64.167		
西吻净高	1800	70.358	70	99.49%	58.333		
通高	12300	480.782	480	99.84%	400		
南北套兽头距	14520	567.557	564	99.37%	470		文献4, P156
通进深	8840	345.537	348	100.71%	290		
南北撩檐搏距	10520	411.205	414	100.68%	345		
南北椽头距	12120	473.746	478	100.90%	398.333		
南北飞子头距	13080	511.270	516	100.93%	430		
脊搏上皮至瓦作下皮	510	19.935	20	100.33%	16.667		
鸱吻净高	2050	80.130	80	99.84%	66.667		
脊搏上皮至鸱吻上皮	2560	100.065	100	99.93%	83.333		
殿基底至鸱吻上皮	12150	474.919	474	99.81%	395		
殿基高（底皮不明）	1360	53.160	54	101.58%	45		
殿基上皮至脊搏上皮	8230	321.694	324	100.72%	270		
脊搏上皮至鸱吻上皮	2560	100.065	102	101.93%	85		
柱头通面阔	8930	349.055	348	99.70%	290	文献8, P3-22	
柱头通进深	8889	347.453	348	100.16%	290		
明间面阔	3750	146.580	144	98.24%	120		
山架外推	1325	51.792	52	100.40%	43.333		
山架外推之间	6400	250.163	248	99.14%	206.667		
出际（山面瓦外皮）	1285	50.228	50	99.55%	41.667		
正脊长	8970	350.619	348	99.25%	290		
铺作外跳	847	33.107	33	99.68%	27.5		
东西撩檐搏距	10660	416.678	414	99.68%	345		
南北撩檐搏距	10530	411.596	414	100.58%	345		
梢间攀间下皮至鸱吻上	2525	98.697	100	99.68%	83.333	文献9, P317	
室内地平至鸱吻最高	10410	406.906	408	99.68%	340	法式卷十三	
三间殿鸱吻净高（小）			60		50		
三间殿鸱吻净高（大）			66		55	据文献2、4、8推算拟合	
窗台或格扇门腰串高	推算		48		40		
柱头至套兽上皮高	推算		84		70		
平柱高			132		110		
殿基上皮至套兽上皮高	推算		216		180		
面阔、进深、正脊			348		290		
套兽头距			564		470		
殿基高			60		50		
柱底至脊搏上皮（大木通高）			324		270		
殿通高			483		402.5		

图1 平顺龙门寺大雄宝殿平面示意图

单位：小寸 营造小寸：25.583毫米

双击编辑文字1040843083@qq.com 徐小刚

图2 平顺龙门寺大雄宝殿侧视示意图

单位：小寸，营造小寸：25.583毫米

双击编辑文字1040843083@qq.com 徐小刚

图 3 平顺龙门寺大雄宝殿前檐柱头铺作示意图
单位：小寸，营造小寸：25.583毫米

1040843083@qq.com 徐小刚

图 4 平顺龙门寺大雄宝殿画线制昂示意图

单位：小寸，营造小寸：25.583毫米

1040843083@qq.com 徐小刚

图5 平顺龙门寺大雄宝殿折屋示意图

单位：小寸，营造小寸：25.583毫米

1040843083@qq.com 徐小刚

图5 - 1 平顺龙门寺大雄宝殿逐缝折屋示意图

单位：小寸，营造小寸：25.583毫米

1040843083@qq.com 徐小刚

图6 平顺龙门寺大雄宝殿逐缝折屋示意图

单位：小寸，营造小寸：25.583毫米

图7 平顺龙门寺大雄宝殿转角铺作示意图

单位：小寸，营造小寸：25.583毫米

图 8 平顺龙门寺大雄宝殿俯视图示意图

单位：小寸，营造小寸：2.5，5.83 毫米

1040843083@qq.com

徐小刚

图 9 平顺龙门寺大雄宝殿正样示意图

单位：小寸，营造小寸：2.5，5.83 毫米

1040843083@qq.com

徐小刚

转载引用请注明

图 1 0 平顺龙门寺大雄宝殿假想示意图一

单位：小寸，壹寸小寸：25，583毫米

1040843083@qq.com 徐小刚

图 1 1 平顺龙门寺大雄宝殿假想示意图二

单位：小寸

66、108、174、282、
200、324、
84、132、216、348、564。
三个黄金分割数列

1040843083@qq.com 徐小刚